

ВЛИЯНИЕ ИНТОНАЦИИ НА ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ

Кудбиева Нафиса Асадилло кизи

преподаватель, Ферганский государственный университет

Арслонова Мехрибону Таваккал кизи

преподаватель, Ферганский государственный университет

***Аннотация:** В статье рассмотрены проблемы развития коммуникативных основ у обучающихся, использование различных форм деятельности педагога, способствующие развитию устного логически последовательного общения, определены лингвистические аспекты выразительности.*

***Ключевые слова:** педагог, выразительность, интонация, голос, художественно-выразительное чтение.*

OHANGNING KOMMUNIKATIV KOMPETENSIYANI SHAKLLANTIRISHGA TA'SIRI

Qudbiyeva Nafisa Asadillo qizi

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Arslonova Mexribonu Tavakkal qizi

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

***Annotatsiya:** Maqolada talabalarning muloqot asoslarini shakllantirishdagi muammolar, o'qituvchining muloqot asoslarini shakllantirishdagi faoliyat turlari va ifodali o'qishning lingvistik xususiyatlari borasida fikr boradi.*

***Kalit so'zlar:** pedagog, ifodaviylik, intonatsiya, ovoz, badiiy-ifodali o'qish.*

THE INFLUENCE OF INTONATION ON THE FORMATION OF COMMUNICATIVE COMPETENCE

Qudbiyeva Nafisa Asadillo qizi

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

Arslonova Mekhribonu Tavakkal qizi

o'qituvchi, Farg'ona davlat universiteti

***Annotation:** The article considers the problems of developing the communicative foundations of students, the use of various forms of teacher activity that contribute to the development of oral logically consistent communication, and defines the linguistic aspects of expressiveness.*

***Keywords:** teacher, expressiveness, intonation, voice, artistic and expressive reading.*

Среди проблем профессии учителя-словесника одно из ведущих мест занимают общительные т.е коммуникативные проблемы, которые снижают качество педагогического труда, способствуют появлению барьера при установлении взаимопонимания, сотрудничества и диалога с обучающимися. Сегодня выпускники вузов с педагогической направленностью недостаточно владеют культурой общения, и они не всегда готовы к использованию в своей деятельности, на практике, коммуникативные средства воздействия на обучающихся, умело управлять психологическим состоянием личности, действовать в открытой публичной обстановке. Коммуникативная культура общения включает в себя не только технику речи, говорить правильно, укладываться вовремя изложить намеченный текст, но культуру самой личности, культуру мышления, культуру чувств. Формированию и совершенствованию коммуникативной культуры призваны занятия русской литературы и литературного чтения, где в основном происходит этот процесс и обучающиеся стремятся овладеть искусством художественного (выразительного) чтения, заключающегося в творческом воплощении литературного произведения, который действительно звучит в слове[1].

Выразительность - особая структура речи, которая «поддерживает внимание и интерес слушателей», это «точность словесного обозначения предмета или явления, представления или понятия». «Говорить выразительно, красиво - значит выбирать слова образные, вызывающие деятельность воображения, внутренние видения и эмоциональную оценку изображенной картины, события, действующего лица»[2].

Вышеперечисленные определения позволяют сделать вывод о том, что ученые имеют в виду различные типы речевой выразительности. В зависимости от структурных областей языка бывает выразительность произносительная, лексическая, словообразовательная, морфологическая, синтаксическая и интонационная. Таков лингвистический аспект выразительности. Устная речь, в отличие от письменной речи, — это живое общение. Для нее характерны: образность, эмоциональность, экспрессивность. Непосредственное общение с аудиторией накладывает отпечаток на синтаксис устной речи: говорящий часто использует различные типы простых предложений, особенно вопросительных и восклицательных, широко использует присоединительные и вставные конструкции, вводные слова, повторение одной и той же мысли, градацию доказательств и т.д. [1].

Выразительность устной речи усиливается интонацией, которая фактически оформляет речь, помогает активизации ее коммуникативной функции - функции общения между людьми. С.Волконский писал: «Голос -

одежда, интонация - душа речи» [2]. Интонация есть и в письменной речи, но речь и язык не могут быть сведены друг к другу. В языке оформляется далеко не все, что есть в речи. Конкретный смысл всякого высказывания вытекает, по мнению Н.Н.Жинкина, не только из содержания общения, но и из ситуации общения [1]. Интонация передает сведения не только о том, что говорится, но и о том, кто говорит, как, где и кому.

Возникает вопрос, к какой форме речи относится выразительное чтение. Мы убеждены, что к устной форме речи. Можно просто прочитать текст вслух, соблюдая знаки препинания, однако такое чтение не будет выразительным. Чтение выразительное - отличается от речи устной только тем, что оно не создается в процессе словесной импровизации, но в чтении так же, как и в устной речи, в единстве проявляются мысль, чувство и воля говорящего, поэтому, озвучивая текст, читающий выразительно не только вычитывает ту интонацию, которая вписана в него, но и выражает свое отношение к тому, о чем читает. Собственное отношение к читаемому, и обуславливает различные трактовки чтения. К.С.Станиславский говорил: «Смысл творчества - в подтексте. Без него слову нечего делать на сцене. В момент творчества слова - от поэта, подтекст - от артиста. Если бы было иначе, зритель не («ломился бы в театр, а сидел бы дома и читал пьесу» [2]. Главное, что кроется в выразительном чтении, было выдвинуто еще В.И.Чернышевым: «Читай так, как говоришь». Подтверждение этой мысли мы находим и у авторов современных работ: «Устная форма реализации литературного языка используется там, где необходимо живое звучащее слово: агитационно-пропагандистская деятельность (беседы, лекции, митинги), научная (доклады, диспуты), литературно-художественная (художественное чтение, сценическое представление)» [5].

Работа над выразительным чтением основывается на искренности переживаний. Чтобы говорить «с чувством», чтец должен стремиться к словесному действию. Нередко обучающиеся механически проговаривают слова. Но нужно, чтобы говорящий (читающий) осмысленно и целеустремленно общался со слушателями. Для этого он должен хорошо знать, что именно (тема) и с какой целью (идея) он хочет донести текст до слушателей. Постановка конкретной задачи и позволяет повысить действенность речи и чтения. К.С.Станиславский отмечал: «Говорить - значит действовать. Эту-то активность дает нам задача: внедрять в других свои видения. Неважно - увидит другой или нет. Об этом позаботится матушка-природа и батюшка- подсознание» [2]. Искусство художественного чтения - самостоятельный вид искусства. Его определяют как «вторичную относительно самостоятельную художественную деятельность, творческая сторона которой проявляется в форме художественной

интерпретации». При этом под художественной интерпретацией понимается «трактовка продукта первичной художественной деятельности в творческом процессе исполнения». Действительно, музыкальное искусство не может обойтись без композитора, и композитор нуждается в инструменталистах и певцах. То же самое справедливо по отношению к драматургу и актеру. В связи с тем, что искусство чтения приобрело свою самостоятельность в результате длительного процесса трансформации устного народного творчества в письменную литературу, авторский стиль многих произведений порой никаким другим искусством, кроме искусства чтения, выраженным быть просто не может [3].

Таким образом, художественно-выразительное чтение это искусство синтетическое, оно лежит на стыке литературы и сценического искусства. Однако в каждом из этих искусств воплощение произведения осуществляется разными выразительными средствами. В театре пьеса разыгрывается коллективом актеров, в искусстве чтения исполнителем является один человек и он как мастер выразительного чтения передает слушателю произведение, созданное авторами художественного слова.

Список литературы:

1. Богданова О.Ю. Методика выразительного чтения: проблемы, перспективы, - Москва, 1986.
2. Лотман Ю.М. О поэтах и поэзии, - Москва: Искусство, 1996.
3. Коровин В.И. Русская поэзия 19 века, - Москва, 1983.
4. Руденко-Десняк А. Выбор и путь // Дружба народов, 1982,. № 5.